

BITUM EMULSIYASI QO‘SHILGAN SEMENT BILAN ISHLOV BERILGAN SHAG‘AL-QUM QORISHMASINI YO‘L TO‘SHAMASIDA QO‘LLASHDA TAKLIF ETILADIGAN QURILMALARNING TASNIFI

**Yusupaliyev U.G
(doktorant)**

Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019600>

Respublikamizda yo‘l sanoatini rivojlantirish, zamonaviy qurilish materiallarini qo‘llash va mavjud muammolarni bartaraf qilish maqsadida bugungacha yurtimizda va horijda bajarilgan ilmiy ishlar va adabiyotlar tahlil qilindi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili davomida mamlakatimizda va O‘rta Osiyo davlatlarida qo‘llanilmagan uslub yani asos uchun ishlatiladigan Shag‘al-qum aralashmasi (SHQA) va gruntlarni sement-bitum emulsiyasi yordamida mustahkamlash asosiy yo‘nalish sifatida tanlab olindi.

Bitum va sement bog‘lovchilar birgalikda yangi noyob bog‘lovchini tashkil etmasligini takidlash kerak. Lekin ular o‘z navbatida alohida bog‘lovchi vazifasini bajaradi va birgalikda mos ravishda chidamlilik xususiyatlarini oshiradi [4].

Bitum va sement aralashgan nisbatlarga ko‘ra, aralashmaning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari juda o‘zgaruvchan. Umuman olganda, sement qo‘shilishi mustahkamlikni va doimiy deformatsiyalarga qarshilikni oshiradi lekin, yuqori sement miqdorida, aralashma erta yorilish mumkin [5].

Ushbu qorishma orqali qurilish ishlarini olib boorish uchun diametri bir metrdan oshadigan rotor bilan 300-600 mm chuqurlikda frezalashga qodir bo‘lgan yuqori quvvatli va ishlaydigan maxsus mashinalar kerak. Bunday mashinalar allaqachon qurilish va yo‘l texnikasining etakchi xorijiy ishlab chiqaruvchilari-Caterpillar (AQSh), Sakai, Niigata va Komatsu (Yaponiya), Wirtgen va Bomag (Germaniya), Bitelli (Italiya) tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Caterpillar, Bomag va Bitelli mashinalari bitta sxema bo‘yicha qurilgan.

Wirtgen kompaniyasi eski yo‘l to‘shamalari materiallaridan foydalangan holda yo‘llarni rekonstruksiya qilish texnologiyasini "sovuq qayta ishlash" deb ataydi, bu ish uchun mo‘ljallangan mashinalar esa "reycycler"deb ataydi. Sovuq qayta ishlash qishloq va mahalliy yo‘llarda ham, mustahkamlangan (qoplama va asos) va mustahkamlanmagan qatlamlarda ham qo‘llanilishi mumkin.

Kompaniya 1000 CR, 2100 DSR, SR 4500, WR 2500 modellar, shuningdek, WM 400, WM 1000 qurilmasini sement-suv suspenziyasini tayyorlash va WR 2500 bilan to‘liq ishlash uchun

ishlab chiqargan. Reysaklarning asosiy ishchi organi silindrsimon kesgichli barabandir.

Qayta ishlash sxemasi

1000 CR modeli, 1000 C yo'l frezasi asosida ishlab chiqarilgan va 1000 mm rotor kengligiga ega va qo'shimcha ravishda aylanadigan mikser, emulsiyani etkazib berish va tarqatish uchun sig'im va tizim, rammer nurlari va tebranish plitasi bilan tayyorlangan aralashmani yotqizish bilan jihozlangan.

Emulsiyaning asosiy zaxirasi avtomobil shassi sisternasida joylashgan bo'lib, uni resaykler qattiq tirkamada itaradi.

2100 DCR modeli 2100 DC yo'l frezasi asosida ishlab chiqilgan. U 2000 mm rotor kengligiga ega va qo'shimcha ravishda bosim moslamasi, kesilgan qismlarning kattaligini cheklovchi, shuningdek suv idishi, emulsiya va suvni tarqatish va tarqatish tizimlari, aralashmani qoplama kengligi bo'ylab tarqatish uchun vintlar, ramming nurlari va tebranish plitasi bilan jihozlangan. Reysakler emulsiya va suv uchun tankerlarni uning oldida itarib yuradi.

Reysaklerlarning asosiy texnik xususiyatlari

Xususiyatlari	Caterpillar, AQSH	Bomag, Germaniya	Bitelli, Italiya	Wirtgen, Germaniya
Model	RR-250	MPH 121	ST 200	WR 2500
Mashina turi	G'ildirakli	G'ildirakli	G'ildirakli	G'ildirakli
Tayanch mashina	Bir o'qli tyagach	Bir o'qli tyagach	Bir o'qli tyagach	Maxsusshasseli
Quvvati, kVt	321	263	265	448
Massasi, kg	21 438	19 945	15 600	28 800
Aralstirish eni, mm	2 438	2 100	2 000	2 438
Aralastirish chuqurligi, mm	381	430	350	500
Mashina hajmi, mm				
Uzunligi	9 525	9 050	8 900	8 200
Kengligi	3 454	2 600	2 500	3 200
Balandligi	3 000	3 420	2 600	3 200

WR 2500 eng ilg'or reysaklerlardan biri bo'lib eng yangi texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi. Sement va suvni suspenziya shakliga keltirib uni reysaklarga to'g'ridan tog'ri yuborish uchun WM 400 (WM 1000) qurilmasidan foydalaniladi. Qurilma 1 100 litr suv baki va 25 m³ hajmdagi sement bunkerini bilan jihozlangan.

References:

- ГОСТ 23558-94 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия".
- Masoud Faramarzia, K. Wayne Leeb, Yongjoo Kim, Sooahn Kwond. A case study on a cement treated RAP containing asphalt emulsion and acryl polymer. Case Studies in

Construction Materials (2018) e00211

3. Jian Xu¹, Songchang Huang , Yongchun Qin, and Feng Li. The Impact of Cement Contents on the Properties of Asphalt Emulsion Stabilized Cold Recycling Mixtures. International Journal of Pavement Research and Technology. Vol.4 No.1 Jan. 2011
4. Brown, S., & Needham, D. (2000). A study of cement modified bitumen emulsion mixtures. Asphalt Paving Technology, 69, 92-121.
5. Grilli, A., Graziani, A., & Bocci, M. (2012). Compactability and thermal sensitivity of cement- bitumen-treated materials. Road Materials and Pavement Design, 13(4), 599-617. doi: 10.1080/14680629.2012.742624
6. Montepara, A., & Giuliani, F. (2001). The role of cement in the recycling of asphalt pavement cold-stabilized with bituminous emulsions. Paper presented at the Second International Symposium on Maintenance and Rehabilitation of Pavements and Technological Control, Alabama (USA).